

Note Flash du SIES

Enseignement supérieur & Recherche

N°10
Juin 2018

Les effectifs en licence professionnelle en 2017-2018

Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2016-2017 sont définitives. En revanche les données 2017-2018 sont provisoires.

La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Le champ couvert par cette note est constitué des 65 universités françaises de France métropolitaine et DOM, de l'université de Lorraine, du CUFR de Mayotte, de l'institut national universitaire d'Albi, et des COMUEs Université Bourgogne-Franche-Comté, Université Paris Lumières, Université de recherche Paris Sciences et Lettres, Université Côte d'Azur, Université Grenoble Alpes, Université Paris-Est, Université Paris Saclay, Lille Nord de France et Languedoc-Roussillon Université.

Des effectifs en très légère baisse en licence professionnelle

La licence professionnelle (LP) se prépare en une année et permet aux étudiants ayant validé deux années d'études supérieures de se spécialiser ou d'acquérir une double compétence. En 2017-2018, le nombre d'étudiants inscrits en LP est de 52 400, en très léger recul par rapport à 2016-2017 (- 0,5 %). Le nombre d'inscriptions en LP a augmenté de 17,7 % en dix ans ; dans le même temps les effectifs en 3^{ème} année de licence générale ont augmenté de moitié moins (9,5 %).

Les étudiants préparant une licence professionnelle sont très majoritairement inscrits dans les disciplines économiques ou de gestion (44 % des inscriptions) et scientifiques (39 %). Toutefois, en sciences, le nombre d'inscriptions diminue par rapport à la rentrée 2016 : -2,2 %. Elles diminuent aussi de 1 % en « Lettres, Sciences humaines » mais augmentent dans les autres groupes disciplinaires.

Près d'un inscrit en LP sur trois est apprenti : près de 6% des étudiants d'IUT et 3% de ceux de l'université hors DUT sont en apprentissage.

Évolution des effectifs en licence professionnelle

Groupe disciplinaire	Année universitaire		Évol. en %
	2016-2017	2017-2018	
Droit	1 900	2000	3,8
Économie, Gestion, AES	22 800	23 100	1,6
Lettres, Sciences humaines	6 100	6 000	-1,0
Santé	300	100	n.s.
Sciences	21 100	20 600	-2,2
STAPS	600	700	1,8
Total	52 800	52 500	-0,5

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

La parité presque respectée, des inscrits plus souvent titulaires d'un baccalauréat général

Presque la moitié des inscrits en licence professionnelle sont des femmes (47,8 %). Le droit est très féminisé (les trois-quarts des étudiants de LP « Droit » sont des femmes) et il n'y a qu'en sciences où elles sont minoritaires (3 étudiants pour une étudiante).

L'âge moyen des étudiants en licence professionnelle est de 23 ans, 1 an de plus qu'en niveau 3 de licence générale. Il varie de 22 ans en sciences fondamentales à 25 ans en « Lettres, Sciences humaines » et 31 ans en santé, domaine dans lequel les étudiants de LP sont très peu nombreux.

Les bacheliers généraux représentent 45,9 % des inscrits, les bacheliers technologiques 32,8 % et les bacheliers professionnels 13,4 %. La part de ces derniers parmi les inscrits est donc nettement supérieure à celle observée en IUT (1,9% à la rentrée 2017).

Plus de la moitié des inscrits dans une LP de « Lettres, Sciences humaines » ou de droit ont un baccalauréat général (autant scientifique que littéraire en « Lettres, SH ») mais la répartition par série de baccalauréat est plus hétérogène en « Économie,

Gestion, AES » et en « Sciences, STAPS, Santé », où les bacheliers technologiques sont également très nombreux.

Répartition des inscrits en licence professionnelle par série de baccalauréat

	Effectif	Part (%)
Bac général	24 100	45,9
S	12 000	22,9
ES	8 700	16,5
L	3 400	6,4
Bac technologique	17 200	32,8
STMG ¹	4 400	8,4
STG ²	2 300	4,4
STI2D ³	4 600	8,7
STI ⁴	1 500	2,8
STL ⁵	1 200	2,4
Autres	3 200	6,1
Bac professionnel	7 000	13,4
Dispense⁶	4 200	8,0
Dont Titre étranger admis en équivalence	3 300	6,3
Total LP	52 500	100,0

¹ STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

² STG : Sciences et techniques de Gestion

³ STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable

⁴ STI : Sciences et techniques industrielles

⁵ STL : Sciences et technologies de laboratoire

⁶ Capacité en droit, titre étranger admis nationalement en équivalence, titre français admis nationalement en dispense, promotion sociale, validation d'études, d'expériences professionnelles, d'acquis personnels, autres cas.

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Près de la moitié des inscrits viennent d'une STS ou d'un IUT

Parmi les étudiants inscrits en licence professionnelle en 2017-2018, 24,8 % étaient en Section de Techniciens Supérieurs (STS) l'année dernière, 22,5 % préparaient un DUT, 5,8 % étaient inscrits en licence générale (dont 2,3 % en troisième année) et 3,2 % étaient déjà inscrits en LP. Plus de 40 % n'étaient pas inscrits à l'université en 2016-2017.

Après un DUT, les étudiants poursuivant en LP le font principalement en « Sciences, STAPS, Santé » (26,5 %) ou en « Lettres, sciences humaines » (21,3 %). Dans ce dernier groupement disciplinaire, les inscrits sont également plus nombreux à venir d'une licence générale (10,5 %) ou d'un master (2,2 % contre 0,7 % toutes disciplines de LP confondues). Les étudiants de LP en droit étaient très fréquemment inscrits en STS en 2016-2017 (31,3 %). 9,3 % étaient en licence générale et 1,4 % étaient en master à la rentrée 2016.

Les étudiants de licence professionnelle en « Économie, Gestion, AES » sont plus nombreux que les autres à ne pas avoir étudié à l'université ou en STS l'année précédente (46,3 %, 41,7 % en moyenne). Les étudiants des disciplines de santé, peu nombreux, se réorientent davantage : 54,8 % n'étaient pas inscrits en 2016.

Diplôme d'inscription en 2016 des étudiants inscrits en licence professionnelle en 2017

Diplôme en 2016-2017	Part (%)
DUT	22,5%
Licence générale	5,8%
Licence 1 et 2	3,5%
Licence 3	2,3%
Licence professionnelle	3,2%
Master	0,7%
Master 1	0,5%
Master 2	0,2%
DEUST	0,4%
DU	0,4%
Formations d'ingénieurs	0,2%
Post DUT	0,2%
Autres diplômes universitaires	0,1%
STS	24,8%
Non présents l'année précédente à l'université ou en STS	41,7%
Total	100,0 %

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Auréli Delaporte et Diane Marlat
MESRI-SIES

Depuis 2014-2015, le nouveau Cadre National des Formations a été mis en place, pour les diplômes de licence générale dès la rentrée 2014 et l'est progressivement depuis la rentrée 2015 pour les diplômes de master et de licence professionnelle. Le nombre d'intitulés de diplôme a été considérablement réduit et les évolutions par disciplines fines sont plus difficilement interprétables : cette réforme ne permet pas, cette année encore, de présenter une évolution des effectifs globaux à un niveau plus fin que le groupe disciplinaire. ; 3/5^{ème} des licences professionnelles sont désormais dans le nouveau Cadre.

Pour en savoir plus :

<http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124877/les-etudiants-inscrits-dans-les-universites-francaises-en-2016-2017.html>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid123829/le-taux-d-insertion-professionnelle-des-diplomes-de-licence-professionnelle-en-progres-a-18-et-30-mois.html>